

¿Cómo Bitcoin (BTC) puede mejorar el mundo?

Vida: evolucionando BTC

Michael Peñafiel

Marzo 2026

1 Introducción

Empiece asumiendo que no sabe nada sobre BTC, así partí yo antes de comprender por qué su tecnología podía ser empleada para corregir defectos del sistema actual. Deje a un lado lo que ha oído, sea lo que sea, y permítame explicarle. Para empezar, comprendamos qué es el dinero y qué son las monedas.

1.1. El dinero y las monedas

Usted entrega dinero a cambio de bienes o servicios, ¿pero qué hace que el dinero sea dinero? ¿Qué hace que usted no pueda entregar uno de sus dientes como dinero? ¿Por qué no le recibirían un diente como pago de un coche? Estas preguntas pueden parecer absurdas, pero le reto a responder. Tómese unos minutos, luego siga leyendo.

Para que algo sea dinero debe ser ([Mankiw, 2006](#)):

1. depósito de valor;
2. unidad de cuenta; y
3. medio de cambio.

Como **depósito de valor**, el dinero permite transferir poder adquisitivo del presente al futuro. Si trabajamos hoy y ganamos 100 dólares, podemos conservar el dinero y gastarlo mañana, la próxima semana o el próximo mes. Pero como usted ya ha notado, si suben los precios la cantidad que podemos comprar con una determinada cantidad de dinero disminuye; por lo que podemos considerar al dinero como un depósito imperfecto de valor.

De todas maneras, la gente tiene dinero porque puede intercambiarlo por bienes y servicios en algún momento futuro.

Como **unidad de cuenta**, el dinero sirve para anunciar los precios y expresar las deudas. Un concesionario de automóviles nos dice que un automóvil cuesta 25.000 dólares, no 1.000 camisas (aun cuando pueda significar lo mismo). Así mismo, la mayoría de deudas obligan al deudor a entregar una determinada cantidad de dólares en el futuro, no una determinada cantidad de mercancías. El dinero es el patrón con el que medimos las transacciones económicas.

Como **medio de cambio**, el dinero es lo que utilizamos para comprar bienes y servicios. Cuando acudimos a las tiendas, confiamos en que los vendedores aceptarán nuestro dinero a cambio de los artículos que venden. La facilidad con que un activo se convierte en el medio de cambio y se utiliza para comprar otras cosas —bienes y servicios— a veces se denomina liquidez del activo. Como el dinero es el medio de cambio, es el activo más líquido de la economía.

Para dimensionar estas funciones del dinero, tratemos de imaginar un mundo sin él. En ese mundo hay una economía de trueque, el comercio exige la *doble coincidencia de los deseos*: la improbable casualidad de que 2 personas tengan cada una un bien que desee la otra en el momento y lugar exactos para realizar un intercambio. ¿No cree que en este tipo de economía solo se podrían realizar transacciones sencillas? El dinero hace posible la realización de transacciones más complicadas e indirectas.

Durante mucho tiempo, en el mundo se realizaron transacciones con un artículo cuya única función fue servir de dinero: los billetes de dólar; trozos de papel con retratos de presidentes y figuras importantes de cada país que tendrían poco valor si no se aceptaran en general como dinero. Es la confianza de las personas en que serán recibidos como pago lo que les da valor, no tienen valor por sí mismos. El dinero que no tiene ningún valor intrínseco se denomina **dinero fiduciario**, ya que se establece como dinero por decreto del Estado y sirve para realizar transacciones.

Las monedas también son otra forma del dinero fiduciario: redondas, metálicas, físicas, sin valor intrínseco, pero útiles para hacer transacciones.

Existen más tipos de dinero: históricamente la mayor parte de las sociedades utilizaban como dinero una mercancía que tenía algún valor intrínseco. Este tipo de dinero se denomina **dinero-mercancía**. El oro es el ejemplo por excelencia de este tipo de dinero. Cuando la

gente utiliza oro como dinero, se dice que la economía tiene un patrón oro. El oro es un tipo de dinero-mercancía porque puede utilizarse para varios fines –joyería, odontología, etc.– así como para realizar transacciones. El patrón oro era frecuente en todo el mundo a finales del siglo xix.

En este sentido, el dinero electrónico existió antes de las monedas electrónicas. Era difícil crearlas, porque existía un problema difícil de resolver para que pudieramos confiar en ellas: el *problema del gasto doble*

1.2. Problema del gasto doble

Como usted sabe, un banco llevaba el balance de sus gastos e ingresos. Suma y resta lo que usted obtiene y lo que entrega. Por eso, el dinero electrónico ya existía: porque los bancos entregaban dinero entre ellos y con la gente, pero las monedas electrónicas eran una cuestión más complicada: ¿cómo podía saber uno si alguien realmente le entregaba dinero sin mediación de los bancos? Cuando usted entrega a alguien una moneda de su bolsillo se gasta ese dinero, no necesita que un banco constate en sus balances ese saldo en contra.

Pero si usted crea un archivo llamado “mi moneda” en su computadora y se lo envía dos personas diferentes, ¿cómo saben ellas eso? Debería haber un tercero que acredite cuál fue el primer gasto e invalide el segundo. Este es el problema de gasto doble: el hecho de depender de un tercero para resolver tal disputa.

Se le denomina centralización a que los bancos tengan que validar el gasto con el dinero electrónico. Sin embargo, en 2008 los bancos fueron insolventes en la crisis financiera global, así que ¿por qué confiaríamos en ellos ciegamente? Y más preocupante ¿por qué tendría ese poder? Esas fueron preguntas que un grupo de *nerds* tecnológicos empezaron a hacerse; haciendo que se agomerasen en comunidades de internet con el fin de encontrar una alternativa para descentralizarnos. Nicholas Szabo fue de ellos, un científico de la computación, académico legal y criptógrafo que fue pionero en la investigación en contratos inteligentes y moneda digital.

Recuerde: el banco no tiene que estar presente cuando usted gasta su dinero si usa monedas, pero sí tiene que estarlo si hace transacciones electrónicas. Tenía, antes de 2008. Ese año un desconocido conocido con el pseudónimo de Satoshi Nakamoto liberó la tecnología de Bitcoin. Publicó el [withpaper](#), un artículo en donde proponía resolver el problema del gasto doble con un *pruebas de trabajo* (*Proof of Work*, en inglés).

1.3. Proof of Work (PoW)

Imagine que es estudiante universitario, y le piden resolver un complejo examen de matemáticas. Intentar aprobar el examen será difícil y tomará tiempo de estudios y resolución, pero verificar las soluciones para el profesor será simple. En eso consiste una prueba de trabajo: en un reto que exige que una parte dedique una cantidad considerable de esfuerzo para resolverlo y la otra relativamente poco para validar la solución. Es esfuerzo computacional cuando se trata de las monedas electrónicas.

Siendo más formal una PoW es una forma de prueba criptográfica en la cual una parte (el probador) demuestra a otras (los verificadores) que se ha realizado una cierta cantidad de esfuerzo computacional específico. Los verificadores pueden posteriormente confirmar este gasto con un esfuerzo mínimo por su parte.

Nakamoto propuso, básicamente, una prueba que consistía en esto:

Encontrar un número al que juntar con una cadena de caracteres que identificaba la transacción. Tomar esa unión y usar una función matemática para obtener otro número y verificar que sea menor a un número aleatorio que eligió el sistema.

Se puede comprender más exactamente el algoritmo leyendo una amplia cantidad de libros técnicos, como el recomendado *Mastering Bitcoin* de Andreas Antonopoulos, y el *withepaper*, aquí me basta con que entienda que el algoritmo es simple, pero su resolución es costosa de hacer y fácil de verificar. Encontrar ese número que resuelva la desigualdad requiere esfuerzo computacional, que hacen en conjunto varias computadoras. Decimos minar al hecho de resolver ese problema y llamamos mineros a las unidades de procesamiento que intentan resolverlo. Estos mineros existen en una red par a par (*peer-to-peer* (P2P), en inglés).

Una red P2P consiste, digamos, de unidades de procesamiento (puede imaginar una computadora como una unidad de procesamiento) conectadas entre sí, en pares, que envían y reciben información entre todas. La cuestión es que la red Bitcoin son todos los usuarios, y algunos de ellos van a intentar resolver la prueba. ¿Por qué? Porque si logran resolverla recibirán dinero, una cantidad de bitcoin por su aporte.

Entonces, usted se une a la red. Es un usuario más. Si usted tiene una moneda y quiere gastarla informará al sistema aquello. El protocolo tomará los datos de su transacción, los

hará una cadena de texto que juntar con un número que hallar y si ese número resuelve la prueba de trabajo, se registrará el gasto. Esto validará la transacción en la red. Varios integrantes de la red le ayudarán a validar la transacción a cambio de dinero, de una comisión de bitcoins. Ellos gastarán electricidad en el mundo real y otros recursos para hacerlo.

El valor de BTC está en esta resolución conjunta, porque varios grupos de mineros intentarán resolver el reto. Grupos distribuidos a lo largo de todo el planeta. Algunos lo resolverán rápido. Estos mineros son validadores de transacciones: son agentes que le dan el visto bueno a su transacción, dicen: dinero gastado, registrar en el balance y el protocolo registra el gasto. Así no hay bancos de pormedio, sino una red colaborativa en la que confiar. Esa confianza en que se tendrá que gastar esfuerzos validando una transacción le da valor a BTC.

Esta tecnología es increíble, de hecho, no deja de sorprenderme el esfuerzo intelectual acumulado de la civilización para lograrlo. Aquí trato de transmitirle esa sorpresa, sin ahondar tanto en la tecnología con rigurosidad (que le recomiendo hacer, luego de leer este ensayo).

1.4. Halving

Bueno, resumiendo, existen 3 partes en la red:

1. Usuarios generales.
2. El protocolo de BTC que elige un número al azar y verifica la solución de la PoW.
3. Mineros: una parte de los usuarios, que tratarán de resolver el problema planteado por el protocolo eso permitirá validar las transacciones.

Cada vez que se premia a los mineros se aumenta la cantidad de monedas en circulación. El protocolo crea o emite monedas para compensar su trabajo al validar las transacciones de la red. En este sentido, el protocolo es paralelo al Estado: puede emitir dinero fiduciario. Y esta emisión si control puede causar problemas.

Varios países a lo largo de la historia enfrentaron una gran problemática: la inflación: el aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios en un mercado durante un período de tiempo. Si usted vivía en alguna época y país con inflación hubiera ido a la tienda hoy y pagado el doble por un producto que ayer, y al día siguiente el doble otra

vez. Una causa de la inflación eran los gobiernos de esos países: que imprimían dólares o acuñaban monedas para pagar sus propias deudas, aumentando la cantidad de dinero fiduciario en la economía; a este aumento, los economistas le dicen “incremento de la masa monetaria en circulación”. Por resumir: si aumenta la cantidad de monedas o billetes, cada moneda o billete pierde valor y usted podrá comprar menos cosas con una unidad. Entonces, los teóricos de Bitcoin debieron pensar cómo controlar la inflación y se les ocurrió premiar a los mineros con una cantidad máxima de monedas, que se entregarían de forma decreciente cada año.

Eligieron que el protocolo diera un premio que se reduce a la mitad, hasta que no entregara ninguna moneda. Esto es lo que se conoce como *halving*: al proceso que tiene lugar cada 4 años o cada 210.000 bloques de transacciones validadas y selladas criptográficamente y por el que se reduce a la mitad la recompensa que reciben los mineros por validar transacciones. Por tanto, existe una cantidad de Bitcoins que se entregarán a los mineros y que circularán en la red. Esto permite controlar la inflación (en el Cuadro 1 se puede ver la cantidad que pagaba el protocolo por validar las transacciones).

Cuadro 1: Recompensa histórica aproximada de Bitcoin por año

Año	BTC premio
2009	50
2010	50
2011	50
2012	50/25*
2013	25
2014	25
2015	25
2016	25/12.5
2017	12.5
2018	12.5
2019	12.5
2020	12.5/6.25
2021	6.25
2022	6.25
2023	6.25
2024	6.25/3.125
2025	3.125
2026	3.125

*Nota: Se especifican dos valores, porque en algún momento del año pasó de entregarse uno al otro.

1.5. Especulación

Pese a que el valor de los Bitcoins en la red es teóricamente estable, fuera de ella sus precios no. Oscar Wilde escribió en su novela *El retrato de Dorian Gray* que “la gente conoce el precio de todo y el valor de nada”. Esto aplica para bitcoin, cuando entró en funcionamiento cada una de sus monedas valía menos de un dólar; centavos, incluso. Hoy valen millones. El valor de su tecnología se fue dimensionando gradualmente. Pronto aparecieron los especuladores: esas personas de Wall Street y el mercado de valores global especializadas en nadar en las olas inestables de precios y también provocarlas. Un especulador compra un activo a un precio, digamos 10 dólares, y trata de venderlo muchísimo más alto, digamos en 100, aunque la diferencia de precios no refleje el valor del activo ni mejoras en la producción relativa a él. Este asunto en conjunto implica que la economía de un país puede sufrir un alto desempleo e incluso así las ganancias que pueden obtener los especuladores por la

venta de activos son altas. Si usted mirase el crecimiento del sector financiero notaría que es bueno, mientras el de la economía real: producción y empleo, es malo.

El precio de bitcoin es tan volátil porque se especula con él. Ese es fundamentalmente el problema. Es la razón de su mala publicidad, de la desconfianza que tiene mucha gente en él como activo.

La especulación no es exclusiva de bitcoin, pero sí un problema de ingeniería que resolver para aprovechar —como ya entendió probablemente hasta aquí— tremenda tecnología.

Pensé en esto justamente semanas después de haber estudiando cómo funcionaba a nivel tecnológico bitcoin. Por entonces, también había leído *Utopía para realistas* de Rutger Bregman y *Misión economía* de Mariana Mazzucato. Ambos discutían el problema de la especulación existente en el mercado de valores. Resumiendo uno de sus puntos: la desconexión entre la economía real y la financiera ha desentivado mejoras en los empleos y las condiciones de vida.

Este es un problema grande de nuestra economía actual, ya que tiene consecuencias directas en la calidad de vida de la gente al no promover la creación de empleos a través del aumento de la producción, sino la creación de estrategias para obtener ganancias a través de los precios.

1.6. Banalidad del mal

Además, mi óptica desde la economía institucional, la sociología y la psicología me hizo pensar en el concepto de la **banalidad del mal** de Hannah Arendt: cuando creemos no participar de forma directa en algo que está mal, solemos banalizar que sea malo, como los alemanes que no quemaban directamente judíos, pero trabajaban en fábricas cuya producción dependía de lógica económica de la atrocidad del Holocausto, y evitaron actuar en contra del mal encarnado en el nazismo.

Nosotros hoy en día banalizamos el mal de muchas maneras. Una manera común es postear una denuncia social y olvidarnos del tema. Como si los likes resolvieran el asunto. Así que, como economista, reduje el problema a los incentivos: la conducta de las personas puede ajustarse con premios o castigos —aunque somos más que máquinas que responden incentivos, también tenemos moralidad.

No sabemos cuánto valen las cosas, literalmente. Podemos negociar un precio, pero raras

veces entendemos el valor de lo que consumimos. Esa cultura del consumo, la superficialidad, la inmediatez y el espectáculo era algo en lo que ya venía reflexionando meses. ¿Qué puede permitirnos dimensionar bien el valor de las cosas?, fue la pregunta que me planteé. Entonces, recordé el máximo lema estoico: *memento mori*: recuerda que morirás. Con el asunto de los incentivos, los problemas descritos, y mi creencia de que el tiempo es lo más valioso que tenemos, concluí que el dinero debía ser valorado respecto al tiempo de vida.

¿Cómo?, era la pregunta. Había leído días antes un informe de la Food and Agriculture Organization (FAO), donde medían las necesidades alimenticias para vivir en kilocalorías (kcal), así que me pareció apropiado relacionar la energía que necesitaba una persona para vivir con el valor que debía tener el dinero, la moneda electrónica en la que pensaba.

Abstraje el hecho de que una persona trabajaba por conseguir algo, y ese trabajo era energía, y más puntualmente calorías. ¿Cuántas calorías necesita una persona para vivir bien?, me pregunté. Revisé informes económicos de la misma FAO y di con una cifra: para 2030 una persona, en media, necesitaría 3.050 calorías al día para poder cubrir todas sus necesidades alimenticias ([Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2015](#)).

2 Vida: mejorando bitcoin

Con esta idea, hice cálculos y obtuve la tasa de energía por cada año de vida. Decidí cambiar la unidad de medida de kilocalorías a julios por conveniencia. Así que cada moneda, a la que decidí llamar *vida*, equivaldría a un año de vida humana, y cada año una cantidad de julios. En mi artículo *Vida: un sistema monetario electrónico justo y responsable* ([Peñafiel, 2025](#)), se detalla la deducción de las transformaciones.

Me pareció, además, oportuno que todos empezaran con una cantidad igual de *vidas*. ¿Cuántas? Leí quién era la persona que más tiempo había vivido: Jeanne Calment, 122 años y 164 días. Eso son 122,45 vidas.

Sobre esta idea, definí reglas que agregar al protocolo de Bitcoin: cuando alguien moría, sus vidas no se podrían; debía heredarlas antes de fallecer; se tendría que verificar la identidad de una persona para asignarle sus vidas, entre otras.

Lo importante era que el concepto de justicia emergió: todos partían de la misma base en la red Vida. El problema con el *halving* son las ventajas discrecionales debidas al tiempo. Imagine que usted tenía 9 años en el 2008, ¿no cree que en el mismo año comparado con

un ingeniero, cuyos estudios le permitieron entender rápido el valor de BTC, tenía una desventaja? Por no pedirle que imagine ser un niño de un país pobre; usted no habría tenido acceso ni a internet, ni al inglés ni una computadora.

Es injusto, por su puesto. Con *Vida* se pretende cumplir con el *principio de justicia*: valor ético y moral fundamental que consiste en dar a cada uno lo que le corresponde, basándose en la equidad, la igualdad y la imparcialidad; al menos en teoría cada persona en el mundo tendría una oportunidad en la red con la misma base de partida.

Excluí el halving de la nueva lógica. No tuve una buena razón, creo, porque no había pensado en las repercusiones, pero ahora que las considero parece que hay que sopesar qué cambia más rápido: la cantidad de monedas minadas o el flujo monedas en circulación por descensos y nacimientos. A la fecha, considero que quizá haya que reconsiderar el uso de una versión del halving, al menos su lógica decreciente, para controlar la inflación.

2.1. Riesgos de catástrofe global

Hace tiempo había leído que el *Bulletin of the Atomic Scientists* o Boletín de los Científicos Atómicos, creado tras el Proyecto Manhattan para alertar sobre peligros nucleares, utiliza el Reloj del Juicio Final como una forma simbólica de expresar las preocupaciones de la comunidad científica sobre el riesgo creciente de extinción de la civilización. La medianoche representa la extinción. Cuando el comité adelanta el reloj un minuto hacia las doce, significa que el riesgo aumenta. A lo largo de los años, este comité ha ido ajustando el reloj, señalando que nos encontramos cada vez más cerca de un posible desastre global.

Siempre he confiado más en los científicos que en los políticos, así que pensé que debía poder usar su criterio para penalizar a los usuarios de la red, en caso de que las cosas en el mundo fueran de mal en peor. Se me ocurrió que cada vez que se agregara un segundo se debían descontar unas monedas a cada usuario de la red.

Si el castigo era colectivo: se descontaban las minas monedas a todos, un interés particular podría diluirse en los intereses de muchos. Imaginé a una persona ofreciendo su trabajo por un sueldo pagado con vidas, acumulándolas con esfuerzo, que descubría que había perdido una gran cantidad porque un malvado había puesto en riesgo a la humanidad con contaminación ambiental. Le molestaría mucho, sobre todo porque no sería el único que perdía monedas y las había acumulado por esfuerzos. Por tanto, los intereses de pocos podrían contrarrestarse con los intereses de muchos. Además, la alerta de riesgo global

mentalmente debía ser más poderosa a nivel económico: la inacción costaba cada vez más: esto ya sucede, el coste que acumulamos de no cambiar el sistema ya es elevado, y lo es más con el paso del tiempo.

Escribí una ecuación que hacía dos cosas: aumentaba la cantidad de monedas que descontar cada año y hacía ese descuento mucho más grande si no hacíamos nada para mejorar el mundo o el comité científico consideraba que nuestro riesgo de extinguirnos se había hecho mayor.

Entonces, en Vida, cada año que no reducimos el riesgo (la aguja no retrocede) perdemos monedas, y si el riesgo aumenta perdemos muchas más cada año. Si no actuamos, podemos perder todas. Esta idea fue formalizada en una expresión matemática que propuse en mi artículo, pero puede modificarse si alguien encuentra una mejor manera de calcular las monedas que descontar o un mejor incentivo.

3 Resumen

Vida es un sistema de moneda electrónica que pretende un uso consciente y más responsable del dinero. Su diseño fue motivado para facilitar un uso cognitivo del dinero que priorice el valor y no los precios y las consecuencias colectivas de banalizar el mal. El valor de la moneda surge del costo computacional que hay que sacrificar para obtener la verificación de las transacciones. La red de usuarios es par a par y cualquier usuario puede beneficiarse de entregar recursos computacionales. Todos reciben la misma cantidad de dinero inicial y todos son castigados en la misma medida si el riesgo de catástrofe global aumenta o son pasivos ante él.

4 Conclusiones

Bitcoin es una tecnología provechosa. Vida parte de sus logros tecnológicos y aporta una perspectiva económica y social para mejorarla. Permite hablar de justicia y responsabilidad social por su diseño e incentivos.

5 Reflexiones finales

Vida es un esfuerzo personal por abrir una discusión de cómo diseñar mejores sistemas económicos y sociales. Pueden realizarse mejoras a ella como propuesta, y se espera que eso suceda. Lo bueno de la ciencia y la tecnología es que se pueden mejorar y falsar. Dejo de esta propuesta teórica para que se discuta, mejore e implemente.

He comprendido que parte de la vida es “no dejar de ver y hacer lo bueno por aspirar a lo perfecto”. Puede ser que Vida sea un intento fallido de mejorar el mundo, pero de los intentos fallidos siempre aprendemos el camino correcto. Espero que la humildad pueda encontrarlo pronto.

Referencias

Food and Agriculture Organization of the United Nations (2015). Agricultura mundial: hacia 2015/2030. Technical report, FAO.

Mankiw, N. G. (2006). *Macroeconomía*. Antoni Bosch, Barcelona, 6 edition.

Peñafiel, M. (2025). Vida: un sistema monetario electrónico justo y responsable.